

EARTH SCIENCES

CAUSES OF EARTH CLIMATE CHANGE, AS A RESULT OF SPACE IMPACT, DISPELLING THE MYTH ABOUT ANTHROPOGENIC GLOBAL WARMING

Arushanov M.L.

*doctor of geographical sciences, professor
Research Hydrometeorological Institute*

Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov street, 72

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА ЗЕМЛИ, КАК РЕЗУЛЬТАТ КОСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, РАЗВЕИВАЮЩЕЕ МИФ ОБ АНТРОПОГЕННМ ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ

Арушанов М.Л.

доктор географических наук, профессор

*Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72*

Abstract

Based on the work of scientists from various fields and the author's own research, a chain of cause-and-effect processes is revealed that determines the dynamics of the climate system of the planet Earth over a period of hundreds of thousands of years. It is shown that catastrophic climate changes occur with periods of 12 and 24 thousand years in resonance with the periods of interaction of the solar system with galactic shock waves, which manifest themselves on the planet as a result of cosmic impact. The impact is on the core of the Earth and, as a result, on the parameters that determine the state of the climate system, the changes in which are completely unrelated to the anthropogenic component, which is presented as the main factor in global warming.

Аннотация

На основании работ учёных различных направлений и собственных исследований автора раскрывается цепь причинно-следственных процессов, определяющих динамику климатической системы планеты Земля на периоде сотен тысяч лет. Показано, что катастрофические изменения климата проходят с периодами 12 и 24 тыс. лет в резонансе с периодами взаимодействия солнечной системы с галактическими ударными волнами, проявляющиеся на планете, как результат космического воздействия. Воздействие оказывается на ядро Земли и, как следствие, на параметры, определяющие состояние климатической системы, изменения которой совершенно не связаны с антропогенной составляющей, выдаваемой как главнейший фактор глобального потепления.

Keywords: climate, anthropogenic warming, Earth's core, volcanoes, earthquakes, melting glaciers, galactic interaction, shock waves, ocean currents, magma, mantle, geothermal heat.

Ключевые слова: климат, антропогенное потепление, ядро Земли, вулканы, землетрясения, таяние ледников, галактическое взаимодействие, ударные волны, океанические течения, магма, мантия, геотермальное тепло.

Введение.

Проблема современных изменений климата выдвинула задачу поиска фундаментальных причин этих изменений. Причина изменения климата, как следствие антропогенного загрязнения атмосферы – миф, выдуманный корпорациями с целью обогащения и сдерживания развития экономики других стран, отходит на второй план в силу последних данных о 12-ти и 24-ёх тысячелетних колебаниях климатической системы с катастрофическими последствиями, хотя серьёзные попытки продвижения антропогенной причины продолжают. Точнее говоря, эти циклы были и ранее известны, но в силу их огромного (в рамках длительности жизни человека) периода не принимались во внимание. Когда же, в связи с участвующимися ката-

строфическими природными явлениями в последние десятилетия, учёные различных научных направлений (физики, астрофизики, гелиогеофизики, сейсмологи, геологи, метеорологи и др.) обратили внимание на факт, что современной эпохе соответствует 12-и тысячный цикл колебаний климатической системы, манипуляторам от науки становится более сложно выполнять заказ магнатов.

В настоящее время в понимании климатических изменений на основе физических и химических исследований атмосферных процессов, численного моделирования достигнут большой прогресс, хотя фундаментальные причины этих изменений остаются под вопросом.

В данной статье на основе анализа работ геофизических и гелиогеофизических, геологических,

сейсмологических, астрофизических научных направлений и собственных работ автора сделана попытка выявить причинно-следственную цепь экстремальных изменений климатической системы, наблюдаемых в данную эпоху.

Используемые данные и методы

В качестве основных данных использованы реконструированные (дендрологические) данные о приземной температуре воздуха и диоксида углерода (CO₂) на 400 тыс. периоде, а также экспериментально наблюдаемые данные о них за период 1860-2020 гг.

Методы анализа динамики указанных данных основывались на применении аппаратов корреляционного, спектрального [26] и причинного [1,4-7] анализов, вейвлет-преобразовании [25]. Если первые три из пяти методов широко используются в гидрометеорологических исследованиях, то последние в гидрометеорологических исследованиях используется реже.

Причинный анализ предназначен для выявления наличия (отсутствия) причинной связи, в отличие от статистической, между двумя исследуемыми процессами A и B . Анализ основан на вычислении функции причинности γ

$$\gamma = \frac{i_{B/A}}{i_{A/B}}, \quad 0 \leq \gamma \leq \infty, \quad (1)$$

$$\text{где } i_{B/A} = \frac{H(B/A)}{H(B)}, \quad i_{A/B} = \frac{H(A/B)}{H(A)}$$

– функции независимости i ; $H(B)$, $H(A)$, $H(B/A)$, $H(A/B)$ – шенноновские безусловные и условные энтропии, соответственно; $0 \leq i \leq 1$. Смысл функций i поясняется предельными значениями γ :

► $\gamma = 0$: B является однозначной функцией A , но не наоборот – предельно необратимый процесс $A \Rightarrow B$;

► $\gamma = 1$: A и B в одинаковой степени зависят друг от друга – отсутствие причинности;

► $\gamma = \infty$: A является однозначной функцией B , но не наоборот – предельно необратимый процесс $B \Rightarrow A$.

Непрерывное вейвлет-преобразование (ВП) функции $f(t)$ – это ее свертка с семейством (как правило, комплекснозначных) функций $G((t-b)/a)$ [26]

$$W(b,a) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) G^* \left[\frac{t-b}{a} \right] dt, \quad (2)$$

где звездочка означает комплексное сопряжение; $G(t)$ – «материнская» вейвлет-функция. Материнская функция должна быть выбрана из интегрируемых с квадратом (следовательно, меняющих знак) функций, локализованных вблизи нулевого значения своего аргумента так, что среднее значение вейвлет-функции равно нулю

$$\int_{-\infty}^{\infty} G(t) t^2 dt = 0, \quad z \leq Z. \quad (3)$$

Выражение (3) – так называемое условие допустимости, выполняющее локализацию ВП одновременно во временной и частотной областях, что позволяет, в отличие от преобразования Фурье, проследить степень устойчивости колебаний во времени на фиксированной частоте. При $Z=1$ коэффициенты b , a нечувствительны ни к какому линейному тренду трансформируемого временного ряда.

В дальнейшем функцию $W(a, b)$ будем называть амплитудной вейвлет-функцией и вместо непрерывного преобразования (2) рассматривать его аналог [Арушанов, 2015] – дискретное преобразование:

$$W(a,b) = \frac{1}{n(a,b)} \sum_{k=0}^{N-1} f_k(t) G^* \left(\frac{t_k - b}{a} \right), \quad (4)$$

$$\text{где } n(a,b) = \sum_{k=0}^{N-1} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t_k - b}{a} \right)^2}.$$

Понятие «Климат»

Древнегреческий астроном Гиппарх из Никеи ввёл термин «климат» («наклон»), имея ввиду наклон солнечных лучей. Значительно позже (19 век) А. Гумбольдт добавил к «наклону» влияние подстилающей поверхности океана и суши на атмосферу. В настоящее время имеется ряд географических определений и типизаций климата [12,13].

За последние 30 лет были достигнуты определённые успехи в понимании динамики климатической системы. Эти успехи связаны с развитием теории нелинейных динамических систем (теории хаоса), в которой центральным понятием является *странный аттрактор** Лоренца [33]. На основании этой теории А. С. Монин, Д. М. Сонечкин вводят определение климата: «Климат – это нетривиальная вероятностная мера, сосредоточенная на странном аттракторе климатической системы» [39]. Несколько позже в работе [1] вводится другое определение климата: «Климат – это открытая периодически меняющаяся термодинамическая система, сохраняющая состояние стационарности или близкое к нему с постоянным значением производства энтропии на определённых интервалах времени». Общим для этих двух определений является введенная в определение «мера», т.е. некая количественная характеристика. Хотя эти меры математически различны, но физически достаточно близки. Действительно в этих двух определениях ключевым является «климатическая система», которая в первом случае характеризуется вероятностной мерой, во втором – производством энтропии. Таким образом, и в том и в другом случае климат рассматривается, как открытая термодинамическая

* Притягивающее множество целых неустойчивых траекторий в фазовом пространстве динамической системы.

Геотермальное тепло – энергия тепла Земли с источником из раскаленных недр, направленный к поверхности Земли. Земля представляет собой тепловую машину. Это означает, что энергия, вызывающая геодинамические явления, генерацию геомагнитного поля, сейсмичность и вулканизм – является результатом тепловых процессов,

показателем которых можно считать величину теплового потока. Распределение теплового потока по земному шару неоднородно (рис. 1, 2). Такая неоднородность прямо указывает на очаги повышенной интенсивности восходящих движений магмы в областях срединно-океанического спрединга (раздвижение океанического дна), а также повышенной активностью океанических (глубинных) извержений вулканов.

Рис. 2. Карта теплового потока Земли (а) и областей срединно-океанического спрединга (б).

Взаимодействие «океан-атмосфера», океанические течения. Вопросы крупномасштабной океанической циркуляции важны для понимания механизмов изменчивости климатической системы. Здесь большой вклад внесли работы школы П. С. Линейкина [30-32], направленные на исследования особенностей океанического термоклина и крупномасштабной циркуляции Мирового океана, теории деятельного слоя и методов расчета характеристик верхнего перемешанного слоя в океане. Все эти научные направления, связанные с теорией климата, привели к качественно новому пониманию функционирования климатической системы и позволили объяснить многие (ранее непонятные) механизмы ее эволюции на временных масштабах от нескольких лет до тысячелетий, обусловленные внутренней океанической динамикой и взаимодействием атмосферы с океаном.

Из-за большей теплоемкости относительно теплоемкости воздуха, инерционность температуры океана значительно больше последнего. Это различие в середине 70-х годов прошлого столетия, по предложению Г. И. Марчука, было использовано Ш. А. Мусаеляном в долгосрочном прогнозе температуры воздуха, где в качестве предиктора взята температура океана с 3-х месячным запаздыванием [41,42]. Кроме того, океан является регулятором облачности и радиационного баланса поверхности Земли, обеспечивая более половины общего меридионального переноса тепла в системе океан-атмосфера [11,28,35,36,38,45]. Таким образом, океан-атмосфера – взаимосвязанная система, в которой

океан отвечает за формирование низкочастотной части спектра изменчивости [1].

Мировые океанические течения (рис. 1, 3) играют важную роль в формировании климата на Земле и существовании жизни в морях и океанах, формируются под действием ветра, космических влияний и различий в свойствах воды на разных участках Мирового океана. Все течения делятся на множество классификаций (рис. 3) в зависимости от их природы, периодичности, глубины и температуры. Течения называются тёплыми и холодными или нейтральными в зависимости от температуры окружающей воды.

В Северном полушарии течения циркулируют по часовой стрелке, а в Южном – против. Течения в северной части Индийского океана меняют направление в зависимости от сезона.

Климатической системе свойственны крупномасштабные автоколебательные процессы, такие как Южное колебание (перераспределение масс воздуха в низких широтах Южного полушария между Индийским и Тихим океанами) и колебания океана – Эль-Ниньо (теплая фаза) и Ла-Нинья (холодная фаза). При Эль-Ниньо происходит значительное потепление воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана и, как следствие, возмущение всей планетарной атмосферной циркуляции, учащение опасных явлений погоды и стихийных бедствий далеко от места своего возникновения.

Рис. 3. Океанические течения на планете Земля.

В среднем цикличность этого автоколебания составляет 4–4,5 года, но отмечается усиление его интенсивности в последние десятилетия [44].

Извержения вулканов. Вулканы Земли – одни из модуляторов колебаний климата, приводящие, с одной стороны, к повышению температуры поверхности Земли, а с другой стороны, к ее понижению за счёт загрязнения атмосферы частицами пепла и аэрозолями, отражающие солнечную радиацию. Например, извержение 70 тыс. лет назад супервулкана Тоба [17], привело к наступлению «вулканической зимы» на несколько лет и почти полному исчезновению людей. Другие извержения, меньшие по степени взрыва, такие как на острове Сумбава в 1815 году и извержение вулканов в Южной Америке в 530 годах нашей эры [53], вызвали массовый голод и вспышки чумы. Однако, необходимо иметь в виду, что вулканы не всегда однозначно влияют на климат, одновременно вызывая и таяние льдов, и «вулканическую зиму». Так, в работе [43], изучая отложения ила, формировавшиеся на дне пересохшего Балтийского ледникового озера, авторы пришли к выводу, что оно представляло собой крупный временный водоем, покрывавший существенную часть современной Скандинавии в ледниковую эпоху летом, когда талая вода с ледников начинала стекать в котловину будущего Балтийского моря. По оценкам геологов оно возникло около 12000 лет назад (конец ледникового периода), просуществовав несколько тысячелетий.

Толщина донных отложений ила* (аналог годичных колец деревьев) позволила авторам работы [43] показать какую роль в формировании Балтийского озера сыграли вулканы. Вопреки ожиданиям, оказалось, что в течении времени извержений, т.е. при выбросе большого количества аэрозолей в атмосферу, скорость таяния ледников не падала, а росла или оставалась прежней, в то время как температура понижалась на 3,5 °C на территории Скандинавии. Таким образом, в этом процессе определяющую роль играет пепел, понижающий альбедо льда на 15-20%, что и ускорило темпы накопление

воды в Балтийском озере, впоследствии ставшим Балтийским морем. В результате вулканы сыграли важную роль в завершении ледникового периода.

Особое место в изменении климатической системы занимают глубинные (океанические) вулканы, о которых будет сказано ниже при рассмотрении причин таяния ледниковых щитов западной Антарктиды, Гренландии и льдов Арктики.

12000-ые циклы гелиогеофизической системы

Под гелиогеофизической системой будем подразумевать физическое состояние объектов солнечной системы, а именно, Солнца (солнечная активность), планет солнечной системы, в частности, геофизические процессы, включающие, климатическую систему в трактовке данной в разделе «Климат», гляциологические процессы таяния ледников, сейсмические и вулканические процессы, скачки ядра Земли, вариации магнитного поля и скорости вращения Земли.

Наша планета вошла в период глобальных климатических изменений. Наблюдённые данные говорят о росте количества и силы землетрясений, частоте и мощности ураганов и торнадо, наводнений и пожаров, появлению многочисленных трещин и провалов в новых континентальных разломах и пр., но преподнести, что все эти катастрофические процессы происходят из-за деятельности человека – это не просто ошибка, а преступление.

Климат имеет циклический характер, менялся всегда по естественным причинам, но на определенных периодах эти изменения носят катастрофический характер. Такими периодами являются 12 и 24-х тыс. летние периоды. В настоящее время планеты солнечной системы вступили в активную фазу 24000-го периода. Встаёт вопрос: «какими причинами вызвана эта цикличность?». Не имея возможности в рамках статьи изложить подробно причины этой цикличности, отметим, что Земля, вращаясь вместе с Солнечной системой в пределах Галактики, периодически встречается с ее спиральными

* Чем шире каждый слой ила, тем больше воды должно было поступать в озеро со склонов отступающих ледников.

рукавами [27] (рис. 4). При этом система испытывает взаимодействие с галактическими ударными волнами*, проявляющиеся воздействием на планету в виде космического излучения. В результате галактические ударные волны ответственны за существование критических периодов в эволюции планеты. Хронологическая летопись ключевых эпизодов геодинамики практически повторяют

временную шкалу галактического масштаба [27]. Высокочастотные составляющие колебаний взаимодействия с периодами 12000 и 24000 лет, соответствуют резким изменениям климата и катастрофическим явлениям на Земле во время пересечения солнечной системой близких и дальних областей галактических ударных волн (галактического взаимодействия) в рукавах Ориона [23].

Рис. 4. Модель внешнего вида Млечного Пути с деталями структуры и галактическими долготами (а); б) – схематичное представление современного расположения солнечной системы относительно галактических рукавов.

Проявление указанных выше циклов в динамике климатической системы Земли показано на рис. 5 на примере реконструированных данных о температуре и диоксиде углерода (CO_2) на основе спектрального анализа, выполненного различными методами (Фурье и вейвлет-преобразование). Как следует из рис. 5 полученные спектры колебаний обнаруживают пики на периодах от 10 до 30 тысяч лет. При этом отчетливо проявляется устойчивость периодов около 12 и 24 тыс. лет в амплитудной вейвлет-функции (белая штриховка на рис. 5) как температуры, так и CO_2 .

В контексте названия данной статьи весьма важно распределение функции причинности, которое однозначно показывает отсутствие причинной связи на нулевом лаге между температурой и диоксидом углерода. При этом корреляционная функция обнаруживает на этом же лаге высокую корреляцию.

Высокая корреляция между температурой и CO_2 и является причиной глубокого заблуждения, касаемо антропогенного глобального потепления.

Таким образом, космическое излучение, являясь генератором процессов на Земле причинно-следственных превращений, начиная с воздействия на ядро Земли, вызывает высокую корреляцию между составляющими климатической системы, хотя между некоторыми из них, как температура и CO_2 , причинная связь отсутствует. Более того, причинная связь между ними обнаруживается на отрицательных временных лагах, т.е. не CO_2 является причиной изменения температуры, а наоборот, что подтверждается и на положительных лагах, где функция причинности находится в области обратной причинности (рис. 5е).

* Область взаимодействия между магнитосферой звезды или планеты и окружающей средой, в которой наблюдается повышенная плотность вещества.

Рис. 5. Проявление 12, 24-х тысячилетней цикличности в динамике температуры воздуха и CO₂ на планете Земля.

Примечание: а) – временной ход отклонений ΔT от средней температуры воздуха и CO₂ на 400 тысячном периоде; б) – временная корреляционная функция между ΔT и CO₂; в) – функция причинности между ΔT и CO₂; г), д) – спектры Фурье; ж) – амплитудные вейвлет функции (АВФ) ΔT и CO₂; е) – скейлограммы ΔT и CO₂.

Этот же вывод на основании совершенно других подходов делается рядом исследователей в работах [16,18,34,48,49,50,51]. Правильность этого вывода следует из физической сущности парникового эффекта в атмосфере. Действительно, в плотной атмосфере Земли, а именно, в тропосфере (наиболее плотном слое), преобладает конвективный перенос тепла, а механизм излучения (радиационный перенос) – в верхних разреженных слоях (стратосфера, мезосфера, термосфера). Таким образом среднее, например, за месяц, распределение температуры в толще тропосферы близко к адиабатическому – расширение и охлаждение воздуха при подъеме и сжатие и разогрев при опускании. Тогда, с учетом средней поверхностной температуры Земли, равной 288K, на любом уровне земной тропосферы ($p > 0,2$ атм) [50]

$$T = 288 \left(\frac{p}{p_0} \right)^\alpha, \quad (4)$$

$$\text{где } \alpha = \frac{R}{\mu(c_p + c_w + c_r)}$$

– показатель адиабаты, зависящий от состава и влажности атмосферы, c_p – удельная теплоёмкость при постоянном

давлении, c_w – удельная теплоёмкость, характеризующая суммарный тепловой эффект процессов конденсации влаги во влажной атмосфере, c_r – удельная теплоёмкость, характеризующая поглощения теплового излучения Земли и Солнца, μ – молярная масса воздуха; В (4) p_0 – давление на уровне моря.

Физика явления состоит в том, что поглощение парниковыми газами ИК-излучения разогревает воздушные массы, что усиливает передачу тепла путём конвекции, т.е. в выражении показателя адиабаты знаменатель увеличивается и согласно (4) происходит уменьшение температуры.

Таким образом, вынос тепла из тропосферы происходит, главным образом, за счёт конвекции, обеспечивающей более эффективный перенос тепла по сравнению с радиацией. В результате с увеличением концентрации углекислого газа и поглощения им теплового излучения возрастает конвективный массообмен воздуха, выносящий это тепло за пределы тропосферы. Этот вывод, в корне опровергающий антропогенную причину глобального потепления, подтверждается экспериментальными данными [37,22] ледяных кернов Антарктиды (рис. 6).

Рис. 6. Реконструированные CO_2 и температура воздуха.

Кривые на рис. 6 температуры и диоксида углерода, реконструированные на основе изотопного анализа данных бурения ледникового покрова Антарктиды однозначно показывают, что изменения температуры на протяжении последних более 160 тыс. лет опережают соответствующие им изменения концентраций CO_2 в среднем на 550 лет – время полного перемешивания верхнего (активного) слоя воды в Мировом океане [50], в котором заключена основная масса углекислого газа (содержание CO_2 в 90 раз превосходит его содержание в атмосфере). Этот результат практически совпадает с распределением CO_2 и температуры, приведенные на рис. 5а для 400 тысячелетнего периода.

Глобальный энергетический скачок

Прохождение Солнечной системы через галактические рукава (дальнюю и ближнюю точки взаимодействия), сопровождается вариациями интенсивности галактических космических лучей. Это взаимодействие оказывает импульсное воздействие на объекты солнечной системы, в частности, на Землю, проявившееся в 1998 году в скачке центра

масс ядра Земли относительно центра масс мантии в результате чего произошло смещение железного ядра на север, появление биения и диссонанса [54,55] и, как следствие, уменьшение электромагнитного поля внутри ядра и ослабление магнитного поля Земли, аномальный дрейф северного магнитного полюса. С момента скачка центра масс ядра относительно центра масс мантии началось экспоненциальное увеличение катастрофических природных явлений и катастрофическое изменение климата. На рис. 7 приведен график динамики катастрофических явлений, на которых виден экспоненциальный их рост, начиная с 1998 г.

Циклическое смещение ядра с его огромной массой (17 масс Луны) оказывает гравитационное воздействие на все оболочки Земли [3]. Под воздействием галактических ударных волн синхронно произошёл глобальный энергетический скачок на всех планетах солнечной системы [10,54,55] при прохождении последней ближней точки взаимодействия в рукаве Ориона. Аналогичная цикличе-

ская макроперестройка планетарной системы произошла около 12000 лет назад, в которой синхронизация климатических катастроф является следствием галактических процессов.

Таяние льдов Арктики и Гренландии, Антарктиды (западная часть) происходит вследствие геотермального теплового потока, увеличившегося за последнее тридцатилетие в два раза, особенно с момента скачка ядра, как результат подъёма магмы. Данный факт основан на впервые выполненной фиксации выброса потока нейтрино* из недр на Антарктической станции ANITA [20], что прямо указывает на движение магмы внутри планеты и, по-видимому, на активизацию ещё каких-то процессов. Кроме того, увеличению скорости и высоты подъёма магмы соответствует увеличение частоты извержения глубинных вулканов в нижней мантии Земли**.

Таким образом, миф о причине таяния льдов в Арктике, Гренландии и Антарктиде, связанной с антропогенным воздействием диоксида углерода, ещё раз развеивается строгими научными фактами, ибо это таяние происходит из-за действия геотермального тепла недр Земли, т.е. под действием не внешнего (атмосфера) фактора, а внутреннего (ядро Земли).

Выводы

Главенствующим генератором катастрофических климатических изменений на протяжении эволюции Земли было, есть и будет галактическое воздействие на солнечную систему при её прохождении галактических рукавов, с максимумом колебаний в высокочастотной области с периодом 12 тыс. лет. На планетах солнечной системы, в частности планете Земля, это воздействие в первую очередь проявляется в изменении физического состояния внутреннего ядра планеты, проявляющегося в скачке, и как следствие, в изменении его электромагнитного поля, магнитного поля Земли, скорости вращения Земли (прецессия, длительность суток). Смещение ядра Земли вызывает активизацию магмы, которая, в свою очередь, повышает выделения геотермального тепла, что является причиной таяния ледников в областях с наименьшей толщиной земной коры. В совокупности все эти факторы проявляются в глобальном изменении климатической системы. На фоне таких грандиозных процессов объяснение глобального потепления из-за антропогенного загрязнения атмосферы диоксидом углерода не просто неправильно, а является, в связи с вероятными ещё более катастрофическими процессами, научным преступлением.

Рис. 7. Динамика катастрофических явлений.

* Ранее фиксировалось только космическое нейтрино.

** Ученым удалось зафиксировать землетрясение на рекордно большой глубине - 751 км.

References

1. Arushanov M. L. Climatic spectrum of planet Earth. – Tashkent: NIGMI, 2010. 160 p.
2. Arushanov M. L. Practical issues of using wavelet transform in meteorology. – Tashkent: NIGMI, 2015. – 50 p. (in Russian)
3. Arushanov M. L. Gravity, solar activity, rotation of the Earth – weather indicators for long periods. – Tashkent: NIGMI, 2014. – 147 p. (in Russian)
4. Arushanov M. L., Goryachev A. M. Effects of causal mechanics in meteorology. – Tashkent: SANIGMI. – 2003. – 160 p. (in Russian)
5. Arushanov M. L., Goryachev A. M. To a problem on the necessity of the registration of effects of causal mechanics on an example of simple barotropic model of an atmosphere // *Meteorol. & Atmos. Phys.* 92/1–2. – 2006. – P. 10–18.
6. Arushanov M. L., Korotaev S. M Causal analysis and its application for studying physical processes in the atmosphere // *Meteorology and Hydrology*, №6. – 1994. – S. 15–22.
7. Arushanov M. L. On the need to take into account the effects of causal mechanics in hydrodynamic forecast and climate models // *Reports of the Academy of Sciences of Uzbekistan*, №6, 2002. – P. 12–14. (in Russian)
8. Atmospheric CO₂ Rise and Tropical Warming // *Science*, №318. – 2007. – P. 435–447.
9. Aurnou J. M., Brito D. P., Olson L. Mechanics of inner core super-rotation // *Geophysical Research Letters*, vol. 23, №23. –1996. – P. 3401–3404.
10. Barkin Yu. V. Explanation of some planetary natural phenomena // *Proceedings of the XVIII International Scientific Conference on Marine Geology*. – M.: №5. – 2009 – P. 215–218. (in Russian)
11. Bjerknes J. Atlantic air–sea interaction // *Adv. Geophys.* V. 10. No. 1. –1964. – P. 1–82.
12. Blutgen I. Geography of climates. T1 – M.: Progress, 1972. – 354 p. (in Russian)
13. Blutgen I. Geography of climates. T2 – M.: Progress, 1973. – 426 p. (in Russian)
14. Bullen K. E. An Earth model based on a compressibility–pressure hypothesis // *Monthly Notices – Roy. Astron. Soc., Geophys. Suppl.*, v. 6, № 1. – 1950. – P. 12–22.
15. Bullen K.E. An introduction to the theory of seismology. – London: Cambridge Univ. Press, 1963. – 210 p.
16. Caillon N., Severinghaus J. P., Jouzel J., Barnola J. M., Kang J., Lipenkov V. Y. Timing of atmospheric CO₂ and Antarctic temperature changes across termination III // *Science* №299. – 2003. – P. 1728–1731.
17. Chesner C. A., Rose W. I., Deino A., Drake R., Westgate J. A. Eruptive history of Earth's largest Quaternary caldera (Toba, Indonesia) clarified // *GEOLOGY*, v. 19. – 1991. – P. 200–203.
18. Cuffey K. M., Clow G. D. Temperature, clusters, and ice sheet elevation in central Greenland through the last deglacial transition // *J. of Geophysical Research Atmospheres*, №102. – 1997. – P. 383–396.
19. Earth // *Physical encyclopedia under. ed. A. M. Prokhorova*. – M.: Soviet Encyclopedia, 1990. – P. 78–80. (in Russian)
20. Electronic resource: Laboratory in Antarctica discovered neutrinos that cast doubt on current physical theories, 2020. – <https://www.atomic-energy.ru/news/2020/01/29/100990>
21. Engdahl E. R, Flynn E. A. and Massé R. P. Differential PkiKP travel times and the radius of the core // *Geophys. J. R. Astr. Soc.*, vol. 40, № 3. – 1974. – P. 457–463.
22. Fischer H., Wahlen M., Smith J., Mastroianni D., Deck B. Ice core records of atmospheric CO₂ around the last three glacial terminations // *Science* 283. – 1999. – P. 1712 – 1714.
23. Gingerich O. Discovery of the spiral arms of the Milky Way // *Tr. Symp. MAC. N106 «The Milky Way Galaxy»*. – 1985. P. 59–70.
24. Goncharov M. A., Raznitsin Yu. N., Barkin Yu. V. Peculiarities of deformation of the continental and oceanic lithosphere as a consequence of the northern drift of the Earth's core // *Geodynamics and tectonophysics*, no. 3(1). – 2012. – P. 27–54.
25. Grossmann A, Kronland-Martinet R, Morlet J. Reading and understanding continuous wavelet transform // *Springer-Verlag, Berlin*. – 1989. – P. 3-20.
26. Jenkins G., Watts D. Spectral analysis and its applications. – M.: Mir, 1971. – 314 p.
27. Khristoforova N. N. On the influence of the spectral structure of the galaxy on the evolution of the planet // *Georesources*, No. 1(2). – 2000. – S. 15–27. (in Russian)
28. Kondratiev K.Ya. Global climate change: reality, assumptions and fiction // *Issled. Earth from space*, No. 1. – 2002. – P. 3–31. (in Russian)
29. Lineikin P.S. On nonlinear wave disturbances in the main oceanic thermo–cline // *Dokl. 1978. Issue. 241. No. 6. S. 1436–1439.* (in Russian)
30. Lineikin P.S., Frolov A.V. Non–stationary two–parameter model of the main oceanic thermocline // *Meteorology and Hydrology*. 1979. No. 1. S. 72–85. (in Russian)
31. Lineikin P.S., Maderich V.S. Theory of the oceanic thermocline. L.: Gidrometeoizdat, 1982. – 272 p. (in Russian)
32. Lineikin PS Basic questions of the dynamical theory of the baroclinic layer of the sea. L.: Gidrometeoizdat, 1957. – 139 p. (in Russian)
33. Lorenz E. N. Dimension of weather and climate attractors // *Nature*. V. 353. – 1991P. 241-244.
34. Lorius C., Jouzel J., Raynaud D., Hansen J. & Treut H. Le. The ice–core record: climate sensitivity and future greenhouse warming // *Nature*, vol. 347. – 1990. – P. 139–145.
35. Marchuk G. I., Skiba Yu. N. Numerical calculation of the adjoint problem for the model of thermal interaction of the atmosphere with oceans and continents // *Izv. USSR Academy of Sciences*, vol. 12, no. 5. – 1976. – pp. 459–469. (in Russian)
36. Marchuk G. I., Dymnikov, V. B., Zalesny, V. N., Lykosov V. Ya., Galin. S. P. Mathematical modeling of the general circulation of the atmosphere and ocean – M.: Nauka, 1984. – 320 p. (in Russian)

37. Mokhov I.I., Bezverkhniy V.A., Karpenko A.A. Milankovich cycles and the evolution of the characteristics of the climatic regime and atmospheric composition according to ice core data from the Antarctic station "Vostok" // *Materials of glaciological research*, v. 95 – 2003. – P. 3–8.
38. Monin A.S. Hydrodynamics of the atmosphere, ocean and earth interiors. St. Petersburg: Gidrometeoizdat, 1999. – 524 p. (in Russian)
39. Monin A.S., Sonechkin D.M. Climate fluctuations according to observations: triple solar and other cycles. – M. Nauka, 2005. – 191 p. (in Russian)
40. Monnereau M., Calvet M., Margerin L.; Souriau A. Lopsided Growth of Earth's Inner Core // *Science*, vol. 328, no. 21. – 2010. – P. 1014–1017.
41. Musaelyan Sh. A. On the nature of some superlong atmospheric processes. – L.: Gidrometeoizdat, 1978. – 141 p. (in Russian)
42. Musaelyan Sh. A. Problems of predictability of the state of the atmosphere and hydrodynamic long-term weather forecast. – L.: Gidrometeoizdat, 1984. – 183 p. (in Russian)
43. Muschitiello F., Pausata S.R., Lea J. M., Mair W.F., Wohlfarth B. Enhanced ice sheet melting driven by volcanic eruptions during the last deglaciation // *Nature Communications*, №. 8. – 2020. – P. 1–9.
44. Perevedentsev Yu. P. Theory of climate. – Kazan: KGU, 2009. – 503 p. (in Russian)
45. Polonsky A. B. The role of the ocean in climate change. – Kyiv: Naukova Dumka, 2008. – 184p.
46. Prigogine I. From existing to emerging. Time and complexity in the physical sciences. – M.: Nauka, 1985. – 217 p. (in Russian)
47. Samurović K. Coastal Ice Loss is Outpacing Mainland Ice Gains on Both Antarctica and Greenland // *Glaciology*, July N2. – 2020. – P. 12–24. (in Russian)
48. Shakun J. D., Clark P. U., He F., Marcott S., Mix A. C., Liu Z., Otto-Bliesner B., Schmittner A., Bard E. Global warming preceded by increasing carbon dioxide concentrations during the last deglaciation // *Nature* vol. 484. – 2012. – P. 49–54.
49. Sorokhtin O. G. Adiabatic theory of the greenhouse effect // *Physics*, N11(787). – 2005. – S. 3–25. (in Russian)
50. Sorokhtin O. G. Greenhouse effect: myth and reality // *Bulletin of the Russian Academy of Natural Sciences*, vol. 1, no. 1. – 2001. – C. 6–21. (in Russian)
51. Stott L., Timmermann A., Thunell R. Southern Hemisphere and Deep-Sea Warming Led Deglacial Atmospheric CO₂ Rise and Tropical Warming // *Science* 318(5849). 2007. – P 12-21.
52. Tsygankov S.S. On a possible mechanism of generation and inversion of the geomagnetic field // *Physical mezamekhanika*, №123. – 2009. – S. 101–112. (in Russian)
53. Volcanoes. Electronic resource: https://ru.wikipedia.org/wiki/Volcanoes_of_South_America
54. Xu X, Song X. Evidence for inner core super-rotation from time-dependent differential PKP traveltimes observed at Beijing Seismic Network // *Geophysical Journal International*, vol. 152, N3. – 2003. – P. 509–514.
55. Yang Yi, Song Xi. Multidecadal variation of the Earth's inner-core rotation // *Nature Geoscience* v. 16. – 2023. – P. 189–197.
56. Zharkov VN Internal structure of the Earth and planets. – M.: Nauka, 1971. – 413 p. (in Russian)